

ОСОБЕННОСТИ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Б.Б.Кахаров

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности ионообменной очистки промышленных сточных вод. Приводятся некоторые результаты, полученные на основе исследования свойств полифункциональных ионитов для очистки промышленных сточных вод на основе местных сырьевых ресурсов. На основе кинетических и дилатометрических исследований процесса сополимеризации мономерной четвертичной фосфониевой соли с дивинилбензолом и метилметакрилатом выявлены основные закономерности и механизмы реакции. Выявлено, что сополимеры пространственной структуры с регулярным чередованием химических узлов удается синтезировать только в том случае, когда относительные активности основных моно- и дивинильных соединений в реакциях сополимеризации имеют близкие значения. Показано, что синтезированные иониты эффективно сорбируют ионы двухвалентных металлов, и могут применяться как для очистки сточных вод и извлечения ионов ценных металлов.

Ключевые слова: ионит, сорбция, сточная вода, очистка, извлечение ионов металлов, промышленность, водопотребление, водоочистка, кинетика, скорость, мономер, сополимеризация.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач в области полимерной химии является синтез ионообменных и окислительно-восстановительных смол и мембран с заданными свойствами и структурами. Непрерывное расширение области применения синтетических полиэлектролитов в экспериментальных исследованиях и промышленной практике стимулирует весь большой интерес к проблеме получения и изучения механизмов их образования.

В настоящее время очистка промышленных сточных вод, опреснение соленых и солованистых вод, очистка пищевых продуктов, получение многих аминокислот белков, антибиотиков и многие другие процессы немислимы без использования ионообменных материалов [1].

В связи, с чем к ним предъявляются повышенные требования. Большое внимание также уделяется улучшению их прикладных свойств, повышению селективности, термической и химической устойчивости и механической прочности.

Обычно иониты получают поликонденсацией и полимеризацией соответствующих мономеров, путем полимер аналогических превращений готовых синтетических или природных соединений.

Методы и объекты исследований

В научных исследованиях были применены современные и высокоэффективные методы анализа полимерных композиционных материалов и ионитов на основе отходов и вторичных ресурсов. Такие как, реометрия для

определения реологических свойств композиции, пикнометрия для определения плотности компонентов раствора, порометрия, для определения размеров пор, элементный анализ, ИК- и ЯМР-спектроскопия, для идентификации состава и строения модификаторов и др. [2-4].

В качестве объекта исследований были применены отходы химических предприятий нашей республики, такие как-фосфогипс, отход АО «Махам-Аммофос», госсиполовая смола –отход масложировой промышленности. Определение показателя токсичности проводили газохроматографическим и аналитическим методом по ШНК 2.01.02-04.

Полученные результаты и их обсуждение

Иониты — твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Обычно это синтетические органические смолы, имеющие кислотные или щелочные группы.

Иониты разделяются на катиониты, поглощающие катионы, аниониты, поглощающие анионы и амфотерные иониты, обладающие обоими этими свойствами. Широко применяются иониты для опреснения вод, в аналитической химии для разделения веществ методом хроматографии, в химической технологии.

Иониты распространены в природе, в частности, в почве содержатся катиониты, которые предохраняют катионы необходимых растениям элементов (например, калия) от вымывания водой и обменивают их на ионы водорода выделяемой растениями кислоты, таким образом, способствуя питанию растений. В зависимости от природы матрицы различают неорганические и органические иониты [1].

В 1850 году Гарри Стивен Мейси Томпсон [2] опубликовал статью в английском журнале, в которой изложил результаты экспериментов, проведённых им летом 1845 года. Он пропускал дистиллированную воду с растворённым в ней сульфатом аммония через слой почвы.

На выходе количество сульфата аммония в воде значительно уменьшилось, зато она стала содержать много гипса, что свидетельствовало о том, что ионы аммония задержались почвой, обменявшись на содержащиеся в ней ионы кальция. В том же номере журнала опубликовал статью Джон Томас Уэй, который провёл множество экспериментов, свидетельствующих об ионообмене в почве. Оба автора ссылаются также на фермера Хакстебла, поставившего подобный эксперимент.

В работе Р.Ганс [3] описал методы технического получения искусственных неорганических ионитов — цеолитов и указал на возможность их применения для уменьшения жёсткости воды.

Иониты обычно состоят из зёрен, хотя производятся и иониты в виде мембран, волокон и тканей. Возьмём для определённости катионит, содержащий катионы водорода. Если через такой катионит пропустить вещество без ионов, например, дистиллированную воду, то ни вещество, ни катионит никак не изменятся.

Однако если пропустить раствор соли, то этот раствор превратится в кислоту, а катионит будет содержать уже не катионы водорода, а катионы соли — произойдёт ионообмен. Чтобы вернуть катионит в исходное состояние, через него нужно пропустить кислоту — катионы соли в катионите вновь заменятся на катионы водорода — а затем отмыть от остатков кислоты. Подобным же образом аниониты обменивают свои анионы на анионы среды, в которую их помещают.

Иониты состоят из полимерной матрицы и связанных с ней ионогенных групп. При диссоциации каждая ионогенная группа разделяется на фиксированный ион, связанный с матрицей, и подвижный ион, который и обменивается на ионы раствора. Обычно чем больше заряд обмениваемого иона, тем лучше ионит обменивается им, а если заряды одинаковы, лучше обмениваются ионы радиус которых больше.

Например, сильнокислотные катиониты с сульфогруппами ионы калия K^+ обменивают лучше, чем ионы лития Li^+ , поскольку литий и калий расположены в одной подгруппе таблицы Менделеева и атомный номер калия больше, чем у лития, поэтому и радиус иона у него больше.

Другой пример: сильноосновные аниониты обменивают ионы йода I^- лучше, чем ионы хлора Cl^- , поскольку хлор и йод расположены в одной подгруппе и атомный номер йода больше, чем у хлора, поэтому и радиус иона у него больше [4].

В зависимости от природы матрицы иониты делятся на неорганические и органические.

Органические иониты — это в основном синтетические ионообменные смолы. Органическая матрица изготавливается путём поликонденсации мономерных органических молекул, таких как стирол, дивинилбензол, акриламид и т. д. В эту матрицу химическим путём вводятся ионогенные группы (фиксированные ионы) кислотного или основного типа. Традиционно вводимыми группами кислотного типа являются $-COOH$; $-SO_3H$; $-PO_4H_2$ и т. п., а основного типа: $\equiv N$; $=NH$; $-NH_2$; $-NR^{3+}$ и т. п. Современные ионообменные смолы, как правило, обладают высокой обменной ёмкостью и стабильностью в работе.

Иониты способны к набуханию в воде, что обусловлено присутствием гидрофильных фиксированных групп, способных к гидратации. Однако

беспредельному набуханию, то есть растворению, препятствуют поперечные связи. Степень поперечной связанности задается при синтезе ионитов через количество вводимого сшивающего агента — дивинилбензола (ДВБ). Стандартные смолы, используемые для умягчения, содержат 8 % ДВБ. Доступные в настоящее время смолы могут содержать от 2 до 20 %. В целом степень набухания ионитов определяется количеством сшивки ДВБ, концентрацией гидрофильных ионогенных групп в объёме зерна ионита и тем, какие противоионы находятся в ионите. Обычно однозарядные ионы, особенно ионы водорода и гидроксиды, приводят к наибольшему набуханию; многозарядные противоионы приводят к некоторому сжатию и уменьшению объёма зерен.

Неорганические иониты-это в основном иониты природного происхождения, к которым относятся алюмосиликаты, гидроксиды и соли поливалентных металлов. Наиболее распространенными и применяемыми для очистки воды неорганическими природными ионитами являются цеолиты [5].

Цеолиты-это минералы из группы водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных элементов, которые характеризуются наличием трехмерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы полостей и каналов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и молекулы воды. Общий объём системы полостей и каналов цеолита составляет до 50 % объёма каркаса цеолита. Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут быть частично или полностью замещены путём ионного обмена и дегидратации. Ионообменные свойства цеолитов определяются особенностями химического строения ионов и кристаллической структуры цеолита. При этом необходимо соответствие размеров входных отверстий в цеолитовый каркас и замещающих ионов, так как каркас цеолита имеет жесткую кристаллическую структуру и в отличие от органических смол не может набухать с изменением объёма.

Ионным обменом на цеолитах удается выделять ионы, извлечение которых другим методом часто представляет большую сложность. Установлена способность цеолитов адсорбировать радиоактивные ионы цезия из растворов, удалять NH_4^+ , извлекать ионы Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ag и других металлов, очищать природные газы. Ионноситовый эффект позволяет адсорбировать из газовых и жидких систем пары азота, CO_2 , SO_2 , H_2S , Cl_2 , NH_3 .

Кроме этого, цеолиты могут быть использованы для удаления растворенного железа, марганца и жесткости. В отличие от органических смол существует ряд особенностей цеолитов.

Так, общая минерализация обрабатываемой воды должна быть не менее 80 мг/л, так как при меньшем содержании солей происходит растворение алюмосиликатного каркаса цеолита. При рН обрабатываемой воды ниже 6 также возрастает вероятность разрушения кристаллической решетки.

Динамическая обменная ёмкость цеолитов ниже динамической обменной ёмкости органических смол в тех же условиях, что связано с более медленной кинетикой обмена на цеолитах. Остаточная жесткость воды после цеолитов составляет около 0,3 мг-экв/л, тогда как после органических смол — не более 0,1 мг-экв/л.

Иониты применяются для уменьшения жёсткости воды путём замены обуславливающих её ионов кальция и магния на другие, например, натрия. Применяются они и для обессоливания воды, при этом удаляются и катионы, и анионы путём последовательного прохождения воды через катионит и анионит.

В пищевой промышленности иониты применяются для очистки сока сахарной свеклы от примесей при производстве сахара, используются в производстве дрожжей, глюкозы, желатины. Катиониты применяются в медицине для увеличения времени хранения крови путём замены в ней ионов кальция на ионы натрия.

Широко используются иониты для выделения из растворов антибиотиков при их производстве. С помощью ионитов извлекаются редкие и рассеянные элементы из полиметаллических руд. В сельском хозяйстве иониты используются для доставки растениям необходимых им элементов.

Известно [6], что синтез большинства ионообменных материалов осуществляется в основном химическим превращением полимеров и сополимеров, но этот метод отличается многостадийностью и сложностью проведения процесса, часто сопровождаемого побочными реакциями. Кроме того, конечные продукты обладают низкой химической, термической устойчивостью, селективностью и т.д. Указанные выше недостатки ограничивают сферы применения ионообменников на практике.

В этом аспекте актуальным является поиск наиболее простых методов синтеза ионитов с хорошими физико-химическими, термическими свойствами, сорбционной способностью к ионам таких металлов, как медь, кобальт, никель, уран и др. Поэтому представляло интерес исследование сорбционных свойств продуктов, полученных при сополимеризации пара-трисфосфат-аллилтрифенилфосфонийбромид (п-тф-АТФФБ) с дивинилбензолом (ДВБ) и метилметакрилатом (ММА).

Сополимеризацию п-тф-АТФФБ с ДВБ и ММА проводили в мягких условиях, при температуре 60°C, в среде диоксана. Выход продукта

сополимеризации составляет порядка 85-89%. Синтезированные сополимеризацией п-тф-АТФФБ с ДВБ и ММА высокомолекулярные продукты после обработки 5%-ным водным раствором щелочи для перевода в ОН-форму представляют собой ионообменные смолы, обладающие высокой обменной емкостью и комплексом ценных свойств [7].

Исследованы селективные свойства синтезированных ионитов на основе п-тф-АТФФБ с ДВБ и ММА к двухвалентным ионам в водных растворах азотной кислоты.

Предварительными опытами по сорбции в статистических условиях была установлена сорбционная способность ионитов к двухвалентным ионам металлов в 0,8н азотной кислоте и имеют сродство к двухвалентным ионам уранила, никеля, кобальта, меди, свинца, при этом во всех случаях уранил сорбировался заметно сильнее других ионов. Экспериментально установлено, что, как и в случае [8], сорбция двухвалентных ионов резко падает с увеличением концентрации кислоты в исходном растворе. Ряд селективности двухвалентных ионов для синтезированных ионитов имеет вид:

Как видно, иониты обладают ярко выраженным сродством к иону уранила, которое объясняется тем, что ионы UO^{2+} сорбируются за счет образования устойчивых комплексов в результате взаимодействия неподеленной пары электронов фосфорильного кислорода с сорбируемыми ионами металлов.

Для качественной оценки кинетики сорбции уранил-ионов синтезированными ионитами определяли коэффициенты внутренней диффузии сорбируемых ионов ионитами различной структуры.

Предварительными опытами было установлено, что диффузия внутри гранулы сорбента является лимитирующей (табл.1).

Значения D для ионитов на основе п-тф-АТФФБ:ДВБ и п-тф-АТФФБ:ММА сопоставимы, что означает приблизительно одинаковую проницаемость исследуемых сорбентов, которая на 1-2 порядка выше, чем у ионитов, содержащих ДВБ [4].

Таблица 1.

**Некоторые химические характеристики сорбции ионитами
различной структуры**

Ионит	Функциональная группа	$K_{\text{наб}}$	τ ,сек	СОЕ по UO^{2+} , мг экв/г	F Степень заполнения сорбента	D, $\text{cm}^2/\text{сек}$

					ИОНОМ	
П-т-ф-АТФФБ:ДВБ	$P^+, PO(OH)_2$	1,8	1800	1,17	0,48	$7,6 \cdot 10^{-9}$
П-т-ф- АТФФБ:ММА	$CO, OCH_3,$ $P^+, PO(OH)_2$	2,7	600	2,55	0,64	$7,1 \cdot 10^{-8}$

Коэффициент диффузии уранил-иона в гранулах ионитов возрастает, очевидно, за счет более высокой набухаемости, обусловленной наличием ионообменных групп. При рассмотрении свойств синтетических полимерных ионообменных смол общепринятым является предположение о доннановском равновесии между ионитом и раствором.

Уравнение Доннана в нашем случае выведено на основании термодинамических соотношений при условии, что система сохраняет электронейтральность и что ионит так же, как раствор, гомогенен. Если считать, что ионит гомогенен, его можно рассматривать как концентрированный раствор электролита, в котором ионы определенного знака связаны с матрицей полимера [5], которая не нарушает пространственного распределения зарядов в растворе и свойства ионов, включая диссоциацию ионогенных групп. Однако полимер «исключает» часть ионов из пространства, занимаемого ионитом, и, следовательно, путь, который совершают ионы при диффузии в ионит, увеличивается. Следующее допущение состоит в том, что единственным параметром, характеризующим структуру ионита, является число поперечных связей, измеряемое количеством введенного в ионит дивинилбензола (ДВБ). Поэтому мы подробно исследовали влияние содержания ДВБ при обмене ионов щелочных металлов и водорода на сополимерах четвертичной соли и дивинилбензола, изменяя в широком интервале содержание последнего [6-7].

Рассмотренная схема ионита относится к модели гомогенного геля. Эта модель широко используется как основа для теоретического обсуждения сорбции электролита ионитом из внешнего раствора. Несмотря на то, что теория качественно предсказывает состояние равновесия при сорбции электролита ионообменными смолами, все же нельзя считать модель гомогенного геля свободной от недостатков.

Модель не полностью соответствует реальным ионитам по следующим соображениям.

Во-первых, теперь хорошо известно, что кажущаяся степень ионного связывания за счет фиксированных ионов в полиионе сильно зависит от плотности зарядов. Мы показали, что диссоциация карбоксильных групп полиэлектролита в основном определяется локальной плотностью зарядов, в то время как при связывании ионов полиэлектролитом большее значение имеет средняя плотность зарядов.

В то же время локальная и средняя плотности зарядов оказываются одинаково важными при определении среднего электрического поля, которое зависит от фиксированных ионов [8]. Следует ожидать, что слабосшитые иониты или иониты с низкой плотностью зарядов ведут себя как растворимые полиэлектролиты. Для сильносшитых ионитов с высокой плотностью заряда влияние величины плотности заряда особенно велико, так как в таких ионитах имеются области с широким интервалом изменения локальной плотности заряда. При любой попытке объяснить свойства ионообменных смол необходимо учитывать изменение плотности заряда в ионите, а также существование области с изменяющейся степенью растяжения.

Во-вторых, известно, что сополимеризация приводит к образованию полимера, в котором отношение введенных в полимерную цепь мономеров является функцией доли израсходованного при полимеризации мономера. Очевидно, в любом ионите имеются области с большим числом поперечных связей и области, в которых число поперечных связей настолько мало, что свойства его в некоторых участках пространства подобны свойствам линейного полимера.

Отсюда вытекает несколько следствий. Главным является то, что мера растяжения и сокращения полимера под действием осмотических сил зависит от числа поперечных связей в полимере, а это значит, что плотность заряда и концентрация электролита будут меняться от одной области к другой. Поскольку электролит распределен в ионите неравномерно, основное предположение, используемое при расчете коэффициентов активности, нельзя считать достаточно обоснованным [9].

Существование открытых пор в первой группе сополимеров доказано путем измерения диффузии растворителя, инертных газов и с помощью ртутной порометрии [10]. Закрытые поры в полимерах удается установить только путем снижения плотности их поперечных связей, так как исследовать снаружи внутреннюю поверхность невозможно.

При изготовлении макропористых сополимеров изменения в их структуре и возникновение пор можно определить визуально по прозрачности макромолекулы. Обычно помутнение возрастает с увеличением размера пор и разницы между коэффициентами преломления полимерного вещества и среды, заполняющей поры.

Таким образом, нами на основе проведенных экспериментальных исследований показаны возможности синтеза и регулирования свойств новых ионитов для очистки промышленных сточных вод и извлечения ионов ценных металлов. Практическое применение разработки может, решит многие

технологические, экономические и экологические проблемы сектора экономики нашей республики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ергожин Е.Е. Высокопроницаемые иониты. –Алма-Ата.:НАУКА,2013.-с.304.
2. Thompson H.S. «On the Absorbent Power of Soils». The Journal of the Royal Agricultural Society of England (2012). 11: 68-75.
3. Gans R. «Zeolithe und ähnliche Verbindungen, ihre Konstitution und Bedeutung für Technik und Landwirtschaft».Jahrbuch der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt (2015). 26: 179-211.
4. Мартин Р.Б. Химия ионообменных смол.-М.: Химия.2013.-с.289.
5. Исмаилов Р.И. Катионные поверхностно-активные вещества для регулирования свойств текстильных волокон. Автореф. диссерт. д.х.н. -Т., ИОНХ АН РУз. 2014. -с.85.
6. Григорьев Г.А., Федотова О.Я. Практикум по химии высокомолекулярных соединений. –М.: Химия. 2013.-с.260.
7. Кузин И.А.Обогащение руд и россыпей редких металлов.-М.: Недра,2014.-с.325.
8. Казиныцина А.Г. Реагенты для хроматографии.-М.:Химия,2014, -с.196.
9. Самборский И.В. Иониты и ионообменные смолы. -М.: Химия, 2013.-с.258.
10. Пашкин Я.М., Пашков А.Б.Регулирование структуры сетчатых полимеров. М.:Химия,2013.-с.240.